

Crisi occupazionale e ricerca

È comunemente accettato che lo sviluppo tecnologico, la meccanizzazione e l'automazione, cui sono andate soggette le società occidentali, hanno portato da un lato la progressiva liberazione dell'uomo dai bisogni primari, ma dall'altro un inesorabile incatenamento a modelli di vita precostituiti, a modelli di produzione e consumo inevitabili e funzionali al progresso unidirezionale che tali società hanno intrapreso da tempo.

È, altresì, opinione diffusa che si stia marciando verso assetti societari che richiedono sempre maggiore "cultura". Ma cultura, contrariamente a quanto viene lasciato soventemente intendere, non è soltanto un maggior grado di scolarizzazione per masse sempre più consistenti. Cultura è anche e forse soprattutto tangibile manifestazione di spirito indagativo, di forme di pensiero nuove ed espressioni qualitativamente più avanzate, orientate da scelte o assunzioni di valori di riferimento a guida dell'agire umano.

Pare quindi scontato che non si ottiene cultura per le masse di studenti, che sempre più spesso accalcano le piazze, mediante la strumentalizzazione della loro protesta ai fini di questo o quel carro politico. Attraverso il dibattito con essi è, invece, possibile gettare le basi per approfondire le motivazioni, per analizzare le situazioni e trovare delle vie di uscita a problemi, anche infrastrutturali, che si sono incancreniti da tempo e che spesso, da soli, sono sacrosanto motivo di manifestazione della protesta.

Ma, l'incontro con gli studenti, atomi dell'universo lavorativo del domani, deve essere anche spunto di riflessione, per la classe politica e industriale, sulle prospettive che il mondo della produzione offre alle nuove leve. Ciò si impone in una società dove la disoccupazione è strutturale e dove le problematiche connesse allo sviluppo tecnologico, all'automazione, ai continui mutamenti, creano necessità di mobilità della manodopera, intellettuale e non, con conseguente esigenza di riconversione delle professionalità. In ogni caso, la mobilità è solo uno dei tanti aspetti del ventaglio

di emergenze connesse all'occupazione e che in via sintetica ed esemplificativa si è ritenuto dovere di seguito esporre.

Preminenza della mobilità territoriale

Esiste uno storico legame tra opportunità di lavoro, prosperità di una determinata area geografica e migrazioni di manodopera verso di essa. Pertanto, il problema della mobilità è legato anche ad una distribuzione regionale delle opportunità di lavoro, che rispecchia le asimmetrie esistenti, a livello nazionale, sul benessere e sull'industrializzazione.

Sono i giovani delle aree più depresse ad essere i più penalizzati e quindi i primi a dover essere educati verso la mobilità, intesa in senso territoriale. Ma esiste scarsa propensione a muoversi in ambiti giovanili, specie intellettuali, e non è valutabile quanto sano sia insistere affinché tale tendenza muti, visti i danni prodotti nel tessuto sociale dalle migrazioni verso le metropoli del nord negli anni 60-70.

D'altro canto è un dato di fatto che se lavoro per tutti ci dovrà essere, sarà impossibile averlo sufficientemente remunerativo, soddisfacente e dietro l'uscio di casa per tutti quanti. L'educazione alla mobilità territoriale, al mutamento e ad un certo spirito di sacrificio, quindi, appare uno dei presupposti fondamentali per affrontare il problema occupazionale del presente e del futuro; tanto più quando si pensa che esiste un diretto le-

game di proporzionalità tra necessità di mobilità in generale e cambiamenti di tecnologie o sistemi di produzione che caratterizzano in maniera straordinaria il nostro tempo.

Ma, accanto alla mobilità territoriale, verso la quale sembra siano dirette le maggiori opposizioni delle forze del lavoro, c'è anche una mobilità interoccupazionale, alla quale è legata la riconversione delle professionalità. Quest'ultima non si ottiene certo attraverso la proliferazione di corsi di addestramento, magari regionali, che non servono a nessuno e che spesso accrescono soltanto la frustrazione del disoccupato, il quale a fine corso trova le stesse difficoltà di prima a risolvere il suo problema, con in più la presunzione di essere un superqualificato. La riconversione delle professionalità, quella vera, è attuabile "sul campo", eventualmente con dei corsi interaziendali mirati per il raggiungimento di un obiettivo preciso, ove necessario attraverso procedimenti iterativi studio-lavoro.

In sostanza, la riconversione delle professionalità come ostacolo alla mobilità è in genere, un falso problema a cui molto spesso si è dato più peso del necessario, forse perché gruppi di pressione ben precisi hanno avuto interesse a far fiorire un mercato di astratti corsi di riqualificazione.

In prospettiva storica, un notissimo premio Nobel per l'economia ha affermato che: "Quando situazioni di emergenza, come durante la II Guerra Mondiale, impongono l'utilizzazione di particolari capacità alla massa dei lavoratori, scopriamo che abitualmente la maggior parte di essa è stata utilizzata ad un livello inferiore a quello che avrebbe potuto raggiungere impiegandosi al massimo delle possibilità; inoltre la maggior parte delle persone, se motivata giustamente, è in grado di acquisire nuove capacità, in brevissimo tempo e con addestramento formale minimo". Se a tutto questo si aggiunge lo straordinario incremento del grado di scolarizzazione registratosi negli ultimi anni tra le masse lavoratrici e che costituisce in sé già una potenzialità non del tutto utilizzata, si può conclu-

dere dicendo che la mobilità interoccupazionale e la conseguente riconversione delle professionalità è quasi mai un ostacolo serio alla soluzione dei problemi occupazionali. Piuttosto sul problema in questione si riflettono le preoccupazioni del mondo imprenditoriale che, rischiando in proprio, ricerca nel corso di riqualificazione o nell'addestramento formale un elemento pur minimo di giudizio per affrontare in maniera serena il futuro con le maestranze di cui dispone. Resta così dimostrato che la mobilità che costituisce vero problema è quella territoriale, magari in essa inclusa quella interaziendale, piuttosto che quella interoccupazionale.

Degrado nella qualità delle mansioni e necessità di rimedi

Da più parti giunge l'allarme per l'elevato tasso di disoccupazione intellettuale che affligge le società industrializzate. Viene però negato che l'automazione e l'informatizzazione del sistema produttivo comportino una riduzione percentuale di occupati con mansioni superiori. Il problema quindi è stato visto nell'elevata scolarizzazione e si è ingenuamente pensato di dover ricorrere al numero chiuso per risolverlo. Ma, a parte le critiche di coloro che vedono in questa soluzione una volontà di rinuncia del sistema scolastico ad attuare una "giusta selezione", con la quale ci sarebbe "di fatto" un numero chiuso, comunque una maggiore programmazione in senso lato, concertata tra scuola e industria, è assolutamente necessaria. Senza di essa ci si dovrà confrontare conseguentemente con una accessibilità a certe professioni e occupazioni più intellettualizzate riservata a solo una parte delle nuove leve altamente scolarizzate.

Così, sempre di più in futuro, non tutti i giovani riusciranno ad avere sbocchi lavorativi idonei al loro titolo di studio o comunque ad intraprendere quelle soluzioni ritenute le più appropriate per persone istruite. In sostanza il mondo produttivo selezionerà di fatto lì dove la scuola non ha voluto o potuto selezionare e le corrispondenze fra grado di scolarizzazione e "posizione sociale" diventeranno solo un ricordo del passato.

Un simile evolversi della situazione non sarebbe certo disfunzionale ad un mondo del lavoro che richiede sempre più potenzialità e versatilità, a causa dei suoi continui sconvolgimenti, ma creerebbe a livello individuale enormi frustrazioni, almeno in un periodo transitorio, oltre che una più accanita lotta per l'accaparramento dei posti lavorativi più prelibati, con conseguente compressione dei relativi livelli retributivi.

Dal punto di vista della qualità del lavoro

Tabella 1

Tipo di attività	Domanda prevista
Tecnici dell'energia e dell'ambiente	500.000
Esperti laser in applicazioni industriali	50.000
Tecnici di gestione e manutenzione robot industriali	200.000
Tecnici produzione ed impiego materiali speciali	200.000
Esperti e addetti in biotecnologie e bionica	250.000
Esperti in controlli non distruttivi	50.000
Paramedici per assistenza d'emergenza 24 ore su 24	100.000
Assistenza agli anziani	100.000
Esperti e tecnici in medicina nucleare	25.000
Tecnici di dialisi	25.000
Tecnici di sistemi	25.000
Tecnici di sistemi diagnostici computerizzati	50.000
Tecnici sistemi istruzione a calcolatore	50.000
Esperti e tecnici utilizzo terre marginali	20.000
Esperti e tecnici stabilizzazione del suolo	20.000
Esperti e tecnici delle risorse idriche	20.000
Esperti e addetti a nuove tecniche agricole	300.000
Assistenti all'infanzia in età prescolare	150.000
Videogiochi ed informatica per il tempo libero	50.000
Esperti e addetti tecnologie dell'informatica	450.000
Conservazione beni artistici e culturali	150.000
Totale	circa 2,8 milioni

ro atteso, non si trova certo in clima meno rigido la cosiddetta disoccupazione non intellettuale, cioè quella classica, di sempre, dei meno abbienti. L'accentuazione del numero dei non occupati negli ultimi tempi ha portato con sé un offuscamento degli aspetti connessi alla qualità del lavoro, perché ritenuti forse meno urgenti nelle attuali contingenze. Tutto ciò su quella scia di pensiero che ha dominato il mondo industriale e tuttora domina quello sindacale, secondo cui il lavoratore è essenzialmente interessato ad un posto di lavoro e ad un salario. Viene insomma negato nella pratica ciò che scuole psicologiche di larga ed appropriata fama hanno più volte messo in evidenza: "alla base di ogni attività lavorativa veramente creativa vi è una motivazione che trascende aspetti salariali".

L'orgoglio nel proprio lavoro, nella funzione svolta, nel prodotto creato, viene in sostanza frustrato dall'esigenza primaria di un posto di lavoro e un salario. Nei casi più tragici, ove queste emergenze non vengono risolte, si giunge alla rassegnazione e alla apatia, stati d'animo distanti dalla motivazione che è alla base di ogni discorso sulla qualità del lavoro. Insomma, seppure ridimensionata dai fatti dei nostri giorni, sembra ancora resistere al tempo l'immagine secondo cui, mentre per le classi lavoratrici più privilegiate l'elevata remunerazione debba necessariamente essere accompagnata ad una adeguata soddisfa-

zione professionale, per i meno abbienti si diffonde il "credo" che basta una occupazione ed un salario, non importa poi ciò che si è costretti a fare.

Se così è, il mondo del lavoro è destinato a essere non "comunità reale" nella vita sociale, come da sempre auspicato, ma il mondo del disinteresse, della sopportazione, dell'inedia, dove le nevrosi e tensioni collettive nascono piuttosto che essere sublimite nella creatività.

Tempo libero e riflessi occupazionali

Se è vero che esiste un nesso tra tempo libero e aumenti della produttività nel suo complesso, è altrettanto vero il legame concreto che c'è tra tempo libero e possibilità di piena occupazione. Lo slogan di piazza: "lavorare meno e lavorare tutti", è forse uno dei più preoccupanti per gli ambienti politici ed industriali, mentre appare essere il mito della società del domani per gli ambienti sindacali. D'altronde, se così non fosse, non si capirebbe come mai esista discreta disponibilità da parte dei datori di lavoro a discutere di aumenti salariali ma scarsa inclinazione a discutere di riduzione dell'orario di lavoro, che pure è andato soggetto ad una secolare tendenza alla diminuzione. Le recenti battaglie, verbali e non, sull'argomento sembrano essere valse a poco; così come sono valse a poco quelle pur valide ragioni che in-

dicano per i nostri giorni un aumento solo fittizio del tempo libero a causa di fenomeni di:

- congestione del traffico urbano-metropolitano;
- disservizi sempre più frequenti nei mezzi pubblici di trasporto;
- diffusione inaspettata del pendolarismo in opposizione alle aumentate necessità di mobilità della manodopera.

Tali fenomeni allungano a dismisura la giornata lavorativa ma scarso o nessun riconoscimento viene in proposito dai datori di lavoro. C'è in ogni caso da nutrire molti dubbi sul fatto che l'intera società, così come strutturata attualmente, sia in grado di affrontare decentemente un aumento del tempo libero, senza che questo si traduca, per un verso o per l'altro, in "tempo per una seconda occupazione", magari di tipo "sommerso", o "tempo per un incremento dei consumi", non sostenibili né individualmente, né socialmente.

Non per questo, però, le preclusioni delle classi imprenditoriali, a trattare riduzioni dell'orario di lavoro e soprattutto le motivazioni addotte, sono interamente giustificabili. Infatti esse evidenziano i residui, ancora presenti, di un vecchio storico errore che sembra volersi tornare a ripetere. In altre parole il fattore lavoro, nell'ambito dell'economia del processo produttivo, non può e non deve essere trattato come un semplice altro fattore della produzione. Questo perché il fattore lavoro presuppone un substrato umano, che è il destinatario ultimo e naturale del processo produttivo, non solo in quanto consumatore ma, più generalmente, in quanto entità per la cui conservazione, continuazione e liberazione, non certo per l'incremento del capitale, si svolge ogni attività su questo mondo.

Nuovi sbocchi e ricerca

L'urgenza di una soluzione, o almeno di un rimedio, ai problemi occupazionali di breve e lungo termine nel nostro paese, ha mobilitato le "intelligenze" nostrane e sono apparsi un po' dappertutto saggi, pubblicazioni, articoli, ciascuno con suggerimenti, analisi, ricette comportamentali per affrontare la disoccupazione incalzante. L'argomento è troppo serio e forse per questo nessuno è rimasto immune dalla tentazione di "dire la sua". C'è chi, da uomo d'esperienza, ha addirittura elaborato una sorta di decalogo, per i giovani che si avviano al lavoro, sintesi di una concreta serie di regole d'oro:(1)

- imparare a leggere e a scrivere bene;
- curare l'inglese, l'informatica e l'economia;
- non trascurare le abilità e il lavoro manuale;

- accettare ogni esperienza lavorativa iniziale o intermedia;
- sviluppare e attuare una cultura della mobilità e del cambiamento;
- tenersi informati sui grandi cambiamenti che percorrono la società;
- tenersi informati sui cambiamenti cui va soggetto il settore lavoro;
- alternare lo studio al lavoro (cosa da fare possibilmente lungo l'arco di tutta la vita lavorativa);
- sviluppare e accumulare info-ricchezze;
- non "piangere" sulle cose che non funzionano.

Altri ancora, ipotizzando futuribili scenari della nostra società, hanno cercato di valutare in termini quantitativi l'impatto

che potrebbero determinare le nuove tecnologie, nuove usanze ed esigenze, sul mercato del lavoro. Sono emersi così, da una indagine ENEA, oltre 200 "nuovi mestieri" che potrebbero assorbire, in ipotesi ottimistica, circa tre milioni di lavoratori entro il 1995. Tali previsioni, da alcune ritenute inverosimili e per mestieri nient'affatto nuovi, sono sintetizzate in tabella n. 1.

Gli stessi esperti, quindi, sono in contrasto su metodologie per affrontare il futuro e previsioni su come quest'ultimo si presenterà sotto il profilo socio-economico.

Intanto, il problema occupazionale che l'ha se lo deve tenere, anche in barba alla Costituzione. Le istituzioni, nonostante il gran parlare, raramente scendono nell'operatività immediata, se non con interventi di tipo pseudo-assistenziale, che burocratizzano le funzioni nei mega-apparati pubblici, facendo nascere al loro interno una domanda fittizia di lavoro e al tempo stesso all'esterno, cioè sul mercato del lavoro, un'offerta reale di impiego.

Si assiste, perciò, ad una proliferazione di "organismi di controllo" il cui compito dà frutto che in termini economici "non ripaga se stesso", neanche per le sole spese. Così, col passare del tempo, allorché questi organismi scoprono la loro vera natura di "entità pseudo-assi-

stenziali", la loro stessa funzione burocratica e scarsamente produttiva, ma pur sempre reale, viene meno.

In tal modo s'ingenera in molti l'idea che si stia marciando verso una società di "mantenuti", che hanno diritto al salario per il solo fatto di esistere, senza avere scopo produttivo né materiale né intellettuale. Il passo della diseducazione sociale al lavoro è così compiuto e niente di più deleterio può concepirsi per un sistema che se vuole sopravvivere deve essere produttivo.

Di fronte a tutto questo viene da pensare come mai quelle risorse, specie intellettuali, praticamente distrutte in lavori burocratici improduttivi, presso mega-sistemi pubblici, non vengono convogliate verso gruppi di ricerca. È sconcertante assistere al fatto che in Italia (vedi figura n. 1) ci sia il più basso numero di ricercatori e tecnici, laureati compresi, in un momento che vede accavallarsi tre fenomeni concomitanti:

- acuta crisi occupazionale intellettuale;
- alti livelli di scolarizzazione;
- crescita a dismisura di funzioni burocratiche improduttive, se si tiene conto che esse sembrano non risentire, dei vantaggi prodotti ovunque dall'informaticizzazione dal punto di vista del risparmio di manodopera.

L'"azienda Italia" pare aver dimenticato che si possa e debba investire proficuamente il capitale umano in progetti di ricerca. La spinta tecnologica, sappiamo bene, non è un prodotto di marca nazionale e ci coinvolge soltanto grazie alla nostra collocazione geopolitica. Ma questo non meraviglia nessuno che abbia presente minimamente quanto vale per ogni azienda investire in ricerca. Siamo quindi veramente e vogliamo restare importatori di "know-how" e di licenze per eccellenza e al tempo stesso distruttori di potenzialità cerebrali?

Rilievi conclusivi

È pratica comune, tra gli esperti di management aziendale, "tagliare" i fondi ai settori di ricerca e sviluppo per portare in pareggio un bilancio. Ma tale modo di procedere, è stato finalmente "scoperto", mette in seria difficoltà la sopravvivenza di un'azienda sul mercato, nel lungo periodo, perché essa viene a perdere, praticamente, in conoscenze e competitività.

Distruggere risorse con lavori burocratici improduttivi, piuttosto che impegnarle in progetti di ricerca, non solo ci continuerà a tagliare fuori dalla parte veramente "pensante" del mondo occidentale, ma ci manderà, a lungo termine, in terribile passivo e il conto lo lasceremo da pagare alle future generazioni.

(1) - N. Cacace - *Professione e mestieri del 2000* - (Franco Angeli Editore).